

II DIALOGOS

ACADÊMICOS

2022

PPU

UEM

UEL

Programa Associado de Pós-Graduação
UEM/UEL em Arquitetura e Urbanismo

Diálogos PPU UEM e UEL (1.: 2022 : on-line)
Anais do II Diálogos PPU UEM e UEL [livro eletrônico] : horizontes para a pesquisa em arquitetura e urbanismo. -- 2. ed. -- Maringá, PR : Ed. dos Autores, 2022.

PDF

Vários autores.
Vários organizadores.
ISBN 978-65-00-62039-9

1. Arquitetura - Congressos 2. Urbanismo
I. Título.

23-144609

CDD-720

ISBN: 978-65-00-62039-9

QR

9 786500 620399

Realização

PPU Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Apoio

VIÉS DE AUTOSSELEÇÃO NOS ESTUDOS DE COMPORTAMENTO DE VIAGEM: DISCUTINDO A PROBLEMÁTICA

POMPERMAYER, Karine.

karine.pompermayer@uel.br

Estudante regular do curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina (2021-2023). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela mesma instituição de ensino (2011-2016). Participa do grupo de pesquisa Cidade: movimentos e atividades, sob a liderança da Prof.^a Dr. Milena Kanashiro.

Linha de pesquisa 2: Avaliação e subsídios para projeto - processo e produto

Grupo de pesquisa: Cidade - movimento e atividades

Orientadora: Milena Kanashiro

Palavras-chave: Autosseleção residencial, Ambiente construído, Localização residencial, Deslocamentos.

INTRODUÇÃO

A influência do ambiente construído nos padrões de deslocamento é um consenso entre pesquisas de planejamento urbano e transportes (EWING; CERVERO, 2001; 2010; LARRAÑAGA et al., 2015; LITMAN, 2022). Suas investigações tornaram-se relevantes desde que o uso excessivo de automóveis particulares começou a gerar problemas de ordem econômica e ambiental para a sociedade contemporânea (MARICATO, 2008; FARR, 2013; GEHL, 2013).

Essas investigações são comumente encontradas na literatura como estudos de comportamento de viagem que, por definição, refere-se ao movimento físico de pessoas dentro do espaço urbano e envolve o processo de tomada de decisões dos viajantes, como por exemplo, escolha do modo de viagem ou da rota (AXHAUSEN, 2007; BURBIDGE; GOULIAS, 2009).

Em geral, essas escolhas tendem a ser medidas, analisadas ou previstas utilizando-se modelos matemáticos que relacionam quantitativamente, resultados do comportamento de viagem às características ambientais da localização urbana (MOKHTARIAN; CAO, 2008). Em termos simples, pode-se apresentar a seguinte equação:

$$TB = f (BE, X) + \varepsilon$$

Onde TB, representa o comportamento de viagem (travel behavior), BE, X representam variáveis do ambiente construído (built environment) e outras variáveis observadas, e ε contabiliza as demais variáveis explicativas não observadas.

Apesar de possibilitar associações significativas entre o ambiente construído e o comportamento de viagem, um viés de endogeneidade pode ocorrer nessas estimativas. Isso, porque o modelo apresentado impõe, para correto funcionamento, que variáveis explicativas não observadas (ε) não estejam correlacionadas com as variáveis explicativas observadas (BE, X) (MOKHTARIAN; CAO, 2008).

Porém, esse problema pode ocorrer se dentro da população analisada houver indivíduos que escolheram a localização residencial com base em habilidades, necessidades ou preferências de viagem. Nesse sentido, o comportamento de viagem pode ser resultado de condições e pré-disposições individuais, e não necessariamente de uma influência direta do ambiente construído (NAESS, 2009; GUAN et al., 2020).

Tal situação é amplamente reconhecida na literatura como autosseleção residencial. Um problema complexo e relevante, mas dificilmente abordado em sua totalidade (RAHMAN; SCIARRA, 2022). Apesar disso, são inúmeros os esforços de pesquisadores para identificarem e estabelecerem estratégias de pesquisa capazes de controlar ao máximo essa fonte de viés.

Em vista disso, este trabalho buscou reunir e apresentar as discussões metodológicas com o objetivo de discutir as implicações da autosseleção residencial nos estudos. Para isso, foram analisados seis artigos de revisão que abordam explicitamente métodos e procedimentos de pesquisa.

A síntese a seguir, reúne essas discussões e fornece um panorama de evolução das pesquisas bem como expõe os problemas adjacentes de cada método permitindo uma avaliação da aplicabilidade e validade dessas abordagens.

ESTRATÉGIAS DE CONTROLE PARA O VIÉS

Mensurar e controlar no modelo, ao máximo possível, os fatores de confusão foi a estratégia adotada pelas pesquisas para identificar e contabilizar a magnitude de influência da autosseleção residencial (MOKHTARIAN; CAO, 2008).

Nesse sentido, inicialmente foram adotadas duas fontes para o viés: características sociodemográficas, frequentemente incluídas nas análises de comportamento de viagem, e variáveis atitudinais, um foco dos estudos de autosseleção residencial (MOKHTARIAN; CAO, 2008; BOHTE et al., 2009; GUAN et al., 2020).

A revisão de Mokhtarian & Cao (2008), foi pioneira em discutir a eficiência metodológica das pesquisas que contabilizaram a autosseleção por meio de variáveis atitudinais. Nela, foram identificados sete métodos de análise: questionamento direto, controle estatístico, variáveis

instrumentais, seleção de amostra, modelos de escolha discreta conjunta, e modelos de equações estruturais transversais ou longitudinais.

Dessa lista, apenas três métodos foram classificados pelos autores como fortes na capacidade de inferência causal não espúria. Resume-se a seguir as principais implicações apontadas:

- a) Questionamento direto: capaz de fornecer insights úteis às discussões teóricas, bem como, contribuir para o desenvolvimento de instrumentos para coleta de dados ou construção de modelos de análise. Suas limitações estão na representatividade amostral, bem como os riscos de vies inerentes à abordagem qualitativa (memória, consistência, saliência e desejabilidade social).
- b) Controle estatístico: inclui na equação de comportamento de viagem atitudes tornando-as variáveis observadas no modelo, possibilitando assim, medir a sua influência. Permite uma comparação estatística entre grupos. Suas limitações estão justamente na dificuldade em acessar ou medir corretamente tais variáveis, no descompasso temporal entre medição e a escolha da localização residencial, e na impossibilidade de modelar múltiplas direções causais.
- c) Modelagem de equações estruturais: as variáveis endógenas que medem a escolha da localização residencial e o comportamento de viagem são contínuas e geralmente modeladas influenciando diretamente outras variáveis endógenas. Permite modelar múltiplas direções de causalidade a partir de equações inter-relacionadas. Também acompanha limitações de mensuração das variáveis atitudinais.

Como conclusão, Mokhtarian & Cao (2008) afirmam que métodos estatísticos que incluem explicitamente variáveis atitudinais, permitem a inferência de múltiplas direções de causalidade e envolvem medições em diferentes momentos, apresentam melhor desempenho no controle espúrio das relações. Assim, recomendam a modelagem de equações estruturais longitudinais, embora reconheçam as limitações de tempo e recurso para tal abordagem.

Tendo isso constatado, a relação das variáveis atitudinais segue sendo amplamente investigada pelas pesquisas seguintes. Um primeiro problema abordado, é a direção de atuação das atitudes, que podem confundir, moderar ou mediar a ligação entre o ambiente construído e o comportamento de viagem. Essas diferentes relações foram constatadas principalmente nos estudos de dissonância residencial (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016; GUAN et al., 2020).

Outro problema identificado, foi a variabilidade de atitudes mensuradas, que percorrem desde abordagens mais gerais (como gostar de caminhar) a abordagens extremamente específicas (como gostar de caminhar para determinado fim, em determinada rota). Além disso, podem estar associadas ao modo, ao tempo, frequência ou motivo de viagem (GUAN et al., 2020). Bohte et al. (2009) argumentam que para uma análise eficiente da autosseleção residencial, atitudes, comportamento e ambiente construído devem ser relacionados em um mesmo nível de especificidade.

Por último, a mensuração das atitudes é apontada como um fator determinante para a confiabilidade dos estudos, onde métricas precisam estar minuciosamente explicadas e fundamentadas, o que na prática acaba não ocorrendo. Segundo Bohte et al. (2009), este posicionamento pode diminuir a variabilidade de abordagens e conseqüentemente a inconsistência das pesquisas.

Mais recentemente, outro método alternativo foi revisado pelos estudos: os scores de propensão. Este método, utiliza estimativas probabilísticas da escolha de uma localização residencial, um valor que pode explicar a propensão de autosseleção em si, mas também pode ser pareado a indivíduos de outros ambientes e/ou estratificados para comparação entre membros do grupo de tratamento e grupo de controle. No entanto, a eficiência do método consiste em medir e incluir todas as covariáveis relevantes (MOKHTARIAN; VAN HERICK, 2016).

Por fim, alguns outros métodos são identificados nas revisões de Boone-Heinonen et al. (2011) e de Lamb et al. (2020), que contribuem com um exame crítico de abordagens de restrição na amostra, modelo de efeitos fixos e desenhos longitudinais.

Restrições na amostra buscam garantir que a população selecionada não teve possibilidades de escolha da localização residencial. Essa condição é mais fácil de ser atendida quando examinados assentamentos carentes, ou contextos geográficos com sistemas políticos não condicionados à economia de mercado (LAMB et al., 2020).

Estudos com desenhos longitudinais são importantes contribuições dado o seu potencial de determinação causal. Essa constatação aparece em todas as revisões analisadas, no entanto é reconhecida sua dificuldade de aplicação. Nesse sentido, o modelo de efeitos fixos apontado por Boone-Heinonen et al. (2011) e Lamb et al. (2020) é uma opção de análise para dados longitudinais que explica a variação em um comportamento mesmo quando fatores de confusão não são medidos, no entanto requer que tais fatores sejam invariantes no tempo. Sabendo que preferências e necessidades mudam conforme ciclo de vida e experiências de um indivíduo (BOHTE et al., 2009; GUAN et al., 2020), torna-se difícil atender tal requisito.

DISCUSSÕES

Estimar a influência da autosseleção na relação entre ambiente construído e comportamento de viagem é particularmente desafiador devido às dificuldades mencionadas. Por isso, para direcionar o consenso, muitas recomendações teóricas e metodológicas são feitas pelos autores.

A primeira é a adoção de modelos conceituais mais amplos (BOHTE et al., 2009; LAMB et al., 2020) com o uso de variáveis latentes para segmentos populacionais e o tratamento de variáveis sociodemográficas e atitudinais como endógenas na relação identificando indivíduos consoantes e dissonantes entre suas atitudes, preferências e escolhas (BOONE-HEINONEN et al., 2011; GUAN et al., 2020).

São sugeridos também, o exame de relações não lineares, bem como investigações que considerem precedências temporais e mecanismos causais (BOHTE et al., 2009; GUAN et al., 2020), possibilitados a partir de metodologias mais sofisticadas como, por exemplo, o uso de modelagem de equações estruturais longitudinais (MOKHTARIAN; CAO, 2008). Investigações qualitativas são sugeridas para análises de efeitos de feedback das atitudes e outros insights úteis (GUAN et al., 2020).

CONCLUSÕES

O consenso alcançado pelas revisões analisadas é de que o fenômeno da autosseleção residencial existe e é relevante. Também há um consenso sobre a abordagem metodológica mais eficiente para análises quantitativas: estudos longitudinais com experimentos naturais ou dados em painel. No entanto, ainda se discute os mecanismos causais, a inclusão e mensuração de outras variáveis e as diferenças contextuais (GUAN et al., 2020; LAMB et al., 2020).

Conclui-se que, medir a autosseleção residencial por meio de atitudes é problemático porque, primeiro, elas induzem, mas não determinam o comportamento; segundo, não englobam fatores irracionais como o hábito; terceiro, podem ser moldadas pelo ambiente construído por meio de experiências e construções culturais invertendo a causalidade; quarto, a escolha residencial pode ocorrer por outros motivos não relacionados às atitudes de viagem; e quinto, a localização residencial pode ser resultado de uma determinação ambiental ou socioeconômica (RAHMAN & SCIARRA, 2022).

Nesse sentido, recomendam-se análises aprofundadas sobre as variáveis atitudinais, bem como abordagens mais holísticas com relação a outros fatores intervenientes.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela concessão da bolsa de mestrado.

REFERÊNCIAS

AXHAUSEN, K. W. Concepts of travel behavior research. In: L. Steg and T. Gärling (eds.) **Threats to the Quality of Urban Life from Car Traffic: Problems, Causes, and Solutions**, Elsevier, Oxford, p. 165-185, 2007.

BOHTE, W., MAAT, K., & VAN WEE, B. Measuring Attitudes in Research on Residential Self-Selection and Travel Behaviour: A Review of Theories and Empirical Research. **Transport**

Reviews, v. 29, n. 3, p.325-357, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01441640902808441>.

BOONE-HEINONEN, J., GORDON-LARSEN, P., GUILKEY, D. K., JACOBS, D. R., & POPKIN, B. M. Environment and physical activity dynamics: The role of residential self-selection. **Psychology of Sport and Exercise**, v. 12, n. 1, p. 54-60, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.09.003>.

BURBIDGE, S., & GOULIAS, K. Active travel behavior. **Transportation Letters**, v. 1, n. 2, p.147-167, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.3328/TL.2009.01.02.147-167>.

EWING, R., & CERVERO, R. Travel and the Built Environment: A Synthesis. **Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board**, v. 1780, p. 87-114, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.3141/1780-10>.

EWING, R., & CERVERO, R. Travel and the Built Environment: A Meta-Analysis. **Journal of the American Planning Association**, v. 76, n. 3, p. 265-294, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01944361003766766>.

FARR, D. **Urbanismo sustentável: Desenho urbano com a natureza**. Porto Alegre: Bookman, 2013.

GEHL, J. **Cidades Para Pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GUAN, X., WANG, D., & JASON CAO, X. The role of residential self-selection in land use-travel research: a review of recent findings. **Transport Reviews**, v. 40, n. 3, p. 267-287, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1692965>.

LARRAÑAGA, A. M., BETTELLA CYBIS, H. B., & BATISTELA TORRES, T. Influência da estrutura urbana na decisão de realizar viagens a pé em Porto Alegre. **Transportes**, v. 23, n. 4, p. 89-97, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/transportes.v23i4.924>.

LAMB, K. E., THORNTON, L.E., KING, T.L. et al. Methods for accounting for neighbourhood self-selection in physical activity and dietary behaviour research: a systematic review. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v.17, n. 45. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12966-020-00947-2>.

LITMAN, T. Land Use Impacts on Transport: How Land Use Factors Affect Travel Behavior. **Victoria Transport Policy Institute**. 2022. Disponível em: <https://www.vtpi.org/landtravel.pdf>.

MARICATO, E. A cidade e o automóvel. **Ciência & Ambiente**, v.37, p.5-12, 2008.

MOKHTARIAN, P. L., & CAO, X. Examining the impacts of residential self-selection on travel behavior: A focus on methodologies. **Transportation Research Part B: Methodological**, v. 42, n. 3, p. 204-228, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.trb.2007.07.006>.

MOKHTARIAN, P. L., & VAN HERICK, D. Quantifying residential self-selection effects: A review of methods and findings from applications of propensity score and sample selection approaches. **Journal of Transport and Land Use**, v. 9, n. 1, p. 9-28, 2016. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/26203207>.

NÆSS, P. Residential Self-Selection and Appropriate Control Variables in Land Use: Travel Studies. **Transport Reviews**, v. 29, n. 3, p. 293–324, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01441640802710812>.

RAHMAN, M.; SCIARA, G, C. Travel attitudes, the built environment and travel behavior relationships: Causal insights from social psychology theories. **Transport Policy**, 123, 44-54, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.04.012>.

II DIALOGOS
ACADÊMICOS
2022

PPU
UEM
UEL